

A Constituição contra o *in dubio pro societate*

Por Alex Agra Ramos

Em primeiro lugar, o leitor precisa entender do que se trata a natureza neokantiana do Direito. Kant é um autor clássico da filosofia que separou dois conceitos: o *noumenon* e o *fenômeno* (KANT, 2015). Kant, ao fazer essa diferenciação, possuía uma premissa: enquanto o *fenômeno*; isto é, a coisa para si, é cognitivamente inacessível para o ser humano; o *fenômeno*, isto é, a coisa em si, é perfeitamente cognoscível. Essa diferença entre coisa em si e coisa para si, ou em outras palavras, entre *noumenon* e *fenômeno*, é que dá origem ao caráter deontológico do Direito. Casa-se a essa gnosiologia kantiana a sua noção de imperativo categórico.

Os imperativos categóricos são princípios práticos, que representam uma necessidade objetiva de ação, com uma finalidade em si mesma. O fundamento da ação moral, aqui, torna-se esse princípio que faz referência a uma ação prática, cuja moralidade está condicionada tão somente a essa própria ação, e não a uma finalidade outra como no imperativo hipotético. O raciocínio aqui

é: no hipotético, falamos em ação como um meio para um determinado fim, no categórico, a ação é o próprio meio. Essa diferenciação na ação moral implica em uma lei universal humanitária fundada no imperativo categórico, expressa na frase “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” (KANT, 1974, p.229).

Aliás, essa formulação de Kant é fundadora do conceito de dignidade humana: o ser humano como fim em si mesmo, nunca como meio para determinado fim. O dever ser é a esfera dos imperativos. Como deve agir o ser humano? Kant é muito claro ao afirmar que

O dever exprime um tipo de necessidade e conexão com fundamentos que não aparece de outro modo em toda a natureza. O entendimento só conhece aí aquilo que é, foi ou será. É

impossível que algo deva ser aí de outro modo, a não ser como de fato já o é, em todas essas relações temporais; o dever, no entanto, caso só se tenha em vista o curso da natureza, não tem absolutamente nenhum significado. Nós não podemos, de forma alguma, perguntar o que deve acontecer na natureza; menos ainda as propriedades que um círculo deve ter; devemos perguntar apenas o que aí acontece, ou quais as propriedades que o último tem. (KANT, 2015, p. 343 e 344).

Todas as normas do Direito têm caráter deontológico, que deriva dessa visão kantiana. O Direito, ao trabalhar com a coisa para si, isto é, o fenômeno, mas não reconhecer a coisa em si, nega aquilo que possamos chamar de verdade real. Se a verdade é uma característica das ideias quando elas estão em relação de igualdade com a realidade (BUNGE, 2010), não podemos acreditar que o Direito trabalhe com a realidade. A própria noção de “verdade real do processo” é absolutamente contaminada. Se o direito é deontológico, trabalha com o dever-ser (e a norma é sempre um dever-ser), e, portanto, não pode nunca trabalhar com aquilo que real é, ou seja, com o real.

O Direito trabalha com uma noção parcial de verdade. O processo é o que conecta o fato com a norma. A aberração de acreditar em uma verdade do processo como igual à verdade dos fatos é expressa no impeditivo das próprias normas: *in dubio*, independente da forma que você o entenda, ou seja, a dúvida, já é a prova da incapacidade de reprodução do real no âmbito do processo. Outro exemplo é a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada: se uma prova é obtida por meio ilegal, ela não é admitida. Isso não quer dizer que a prova não tenha um conteúdo que reproduza em algum grau a realidade², mesmo assim, ela pode ser excluída

¹ Se fôssemos elevar à última potência, ao trabalhar com um conceito parcial de verdade, o Direito não trabalha com a verdade, porque a verdade é a apreensão ontológica totalizante da realidade. A verdade parcial seria, portanto, uma contradição em termos, porque ou existe a verdade, ou a parcialidade, isto é, a verdade para si, portanto, uma não-verdade.

² Em algum grau, porque prova documental, prova testemunhal, e todos os meios de prova possíveis estão sempre a serviço da argumentação. A prova é acessória diante da arma fundamental do Direito: a argumentação lógica.

do processo. Isso é uma prova de como as normas, nesse caso, as normas que impõem *regras do jogo* (e arrisco dizer que o processo penal é uma das formas de observar as regras do jogo da democracia), se sobrepõe, corretamente, à pretensão de uma apreensão totalizante da realidade, e, portanto, da verdade. Por isso, o direito trabalha com abstrações irrazoáveis.

Uma abstração irrazoável é aquela que, por essência, não parte da razão. A razão como a capacidade humana de apreender a realidade através da mente. Ou seja, a abstração irrazoável é aquela que não parte da realidade (CHASIN, 2009). De outro modo, são, por exemplo, as teorias do contrato social. Nenhuma dessas teorias parte de uma realidade para construir suas abstrações. Categorias como: estado de natureza, contrato social, direito natural, nunca existiram historicamente como fato, apenas como ideias. Essas teorias do contrato foram adotadas para justificar a existência do Direito, e mesmo com a adoção do juspositivismo e, posteriormente, do pós positivismo, duas ideias nunca deixaram de pairar sobre a mente dos juristas, inclusive dos historiadores do Direito: a ideia de que o direito é ontopositivo, isto é, é elemento essencial da sociabilidade, e a ideia de que o direito é uma forma de resolução de conflitos sociais.

Um estudo do surgimento do Direito como ele realmente é, mostrará duas faces: a história da origem do Estado e suas formas de dominação (MASCARO, 2013), por um lado, e a história da luta da classe operária por incluir, dentro do sistema de normas, algo que lhe possa minimizar as miseráveis condições de sobrevivência (EDEL-MAN, 2016). A farsa sobre o papel do Direito recai também sobre a farsa acerca das funções da pena, mesmo na sua versão progressista como proteção de bens jurídicos como em Roxin em “*A Proteção de Bens Jurídicos Como Função do Direito Penal*”, e na sua versão um pouco mais “conservadora”, se assim podemos chamar, como reafirmação da norma, como em Jakobs em “*Proteção de Bens Jurídicos? Sobre a legitimação do Direito Penal*”. As funções declaradas da pena em nada tem a ver com as suas funções não declaradas, ou seja, com suas funções reais (DOS SANTOS, 2021), e fazem parecer que o Direito ocupa um papel em uma espécie de tutela da sociedade.

Mesmo um conservador como Jakobs defende a diferença entre um Direito Penal do Cidadão (DPC) e um Direito Penal do Inimigo (DPI). Mas ao fazer isso, impõe doutrinariamente a diferença de

condições de aplicação entre eles. O DPI não pode substituir o Direito Penal do Cidadão sob o risco de ser, inclusive, ineficaz (JAKOBS, MELIÁ, 2015). **O Direito Penal do Inimigo parte do princípio de que alguns indivíduos representam um perigo tão grande para a existência do contrato social, isto é, do Estado, que o DPC não pode ser aplicado a eles. Assim, é a periculosidade do agente que determina a aplicação de um ou de outro tipo de Direito Penal. Esse critério de periculosidade diz respeito à capacidade oferecer uma ameaça real ou não à existência do Estado, e se conecta com a visão de Jakobs sobre o Direito Penal como função de reafirmação da norma.** Essa visão do autor deriva da visão hegeliana de que o crime é uma negação do Direito, e, portanto, a pena é uma negação da negação, portanto, uma afirmação (HEGEL, 1997). Mas nem mesmo nessa teoria pode se amparar o *in dubio pro societate*.

Ao apresentar-se como oposição ao *in dubio pro reo*, pressupõe que o réu deveria estar em lado oposto à sociedade, ao invés de produto dela. Em Jakobs, ao crime comum é aplicada uma pena como reafirmação da norma perante à sociedade, sem que o criminoso, no entanto, deixe de fazer parte dela. O único local onde cabe o pressuposto do réu como estranho à sociedade³ é no DPI. Mas a pena, nesse caso, é a custódia de segurança, porque questiona-se a culpabilidade. E não é dessa forma que procedem os defensores do *in dubio pro societate*. Na medida em que o crime é um produto social, não há que se opor réu e sociedade, porque o primeiro é parte constituinte da segunda, e não pode o crime atuar como critério de exclusão. A exclusão da sociedade implicaria no não reconhecimento do réu como sujeito de Direito, o que por si só, viola o Princípio da

³ Destaco que dentro da lógica do próprio Jakobs. As críticas a esse pressuposto renderiam farto material, bem como já existem, mas fica o questionamento: existe algum indivíduo que não tenha sido efetivamente socializado, fora do Enigma de Kaspar Hauser, e, portanto, não seja de alguma forma produto da sociedade?

Dignidade da Pessoa Humana, deixando o réu de ser sujeito de Direito para ser objeto do Direito, portanto, o indivíduo seria meio (de aplicação da pena), e não fim em si mesmo. Conclui-se: ou aplica-se o Princípio da Dignidade Humana, explícito e consagrado na Constituição Federal, ou rasga-se essa mesma Constituição em nome do que sai das cabeças conservadoras do Judiciário.

REFERÊNCIAS

- BUNGE, Mario. **Caçando a realidade: a luta pelo realismo**. Tradução Gita K. Guisburg. São Paulo: Perspectivas. 2010. 264p.
- CHASIN, José. **Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica**. São Paulo: Boitempo. 2009. 253p.
- DOS SANTOS, Juarez Cirino. **Direito Penal: Parte Geral**. 9ªed. São Paulo: Tirant Lo Blanch Brasil. 2020.
- EDELMAN, Bernard. **A legalização da classe operária**. São Paulo: Boitempo. 2016. 192p.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Princípios da Filosofia do Direito**. São Paulo: Martins Fontes. 1997.
- JAKOBS, Ghunter. MELIÁ, Manuel Cancio. **Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas**. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2015.
- KANT, Immanuel. **Crítica da razão pura**. Rio de Janeiro: Editora Vozes. 2015, 624p.
- KANT. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Traduzido por Paulo Quintela. In: CHAUI, Marilena (org.). **Crítica da Razão Pura e outros textos filosóficos**. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Col. Os Pensadores) Vol. XXV. 379p.
- MASCARO, Alysson. **Estado e forma política**. São Paulo: Boitempo. 2013. 136p.

ALEX AGRA RAMOS

Bacharel em Ciências Sociais – Universidade Federal da Bahia. Mestrando em Ciência Política – Universidade Federal da Bahia. Bacharelando em Direito – Universidade Católica do Salvador.